

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МИКРОЕЛЕМЕНТОЗНИНГ ТУРЛИ КЎРИНИШЛАРИДА ЎПКА МОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Абдуллоев Ф.У., Баймурадов Р.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиёт шарҳида маҳаллий ва хорижий олимларнинг турли микроэлементларнинг ўпка тўқималарининг морфологик параметрларига таъсирини ўрганишга бағишланган илмий тадқиқотлари маълумотлари келтирилган. Айрим микроэлементларнинг этишмаслиги ёки кўплиги билан ўпка морфологиясининг ўзгариши бўйича қиёсий маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: микроэлементоз, ўпка касалликлари, ўпка морфологияси

CHANGES IN MORPHOLOGICAL INDICATORS OF THE LUNGS IN VARIOUS FORMS OF MICROELEMENTOSIS

Abdulloev F.U., Baymuradov R.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This literature review summarizes scientific findings from national and international researchers regarding the effects of various trace elements on the morphological characteristics of lung tissue. It presents comparative data on pulmonary morphological changes associated with deficiencies or excesses of specific microelements.

Keywords: microelementosis, lung diseases, lung morphology

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЁГКИХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ МИКРОЭЛЕМЕНТОЗОВ

Абдуллоев Ф.У., Баймурадов Р.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном обзоре литературы приведены данные научных исследований отечественных и зарубежных учёных, посвящённых изучению влияния различных микроэлементов на морфологические показатели лёгочной ткани. Представлены сравнительные данные по изменениям морфологии лёгких при дефиците или избытке отдельных микроэлементов.

Ключевые слова: микроэлементоз, заболевания лёгких, морфология лёгких

e-mail: ravshan_baymuradov@bsmi.uz

Микроэлементоз — бу организмда муҳим микроэлементларнинг (рух, селен, темир, ёд, марганес, мис, кобальт, кадмий ва бошқалар) танқислиги ёки ортиқлиги билан боғлиқ касалликлар мажмуасидир. Микроэлементлар ферментлар, оксидловчи химоя тизими, гормонлар ва хужайра ўсиши учун зарур бўлган кофакторлар ҳисобланади. Сўнгги йилларда микроэлементознинг нафақат метаболик, балки иммун, морфологик ва онкологик жиҳатлари ҳам кенг ўрганилмоқда.

Alberti K.G., et al. (2016) микроэлементлар метаболизми бузилиши фонида оксидловчи стресс кучайишини ва бу ҳолат иммунитет, юрак-қон томир тизими, ўпка ва асаб тизими фаолиятига таъсир қилишини кўрсатди [27].

Mistry H.D., et al. (2017) ҳомиладорлик даврида микроэлементлар (ёд, мис, марганес) этишмовчилиги нафақат онада, балки ҳомила ўпкасининг ривожланишида ҳам структуравий бузилишларга олиб келиши мумкинлигини билдирган [28].

Zofková I., Nemcikova P. (2019) ўз ишларида микроэлементларнинг суяк тўқимаси, эндокрин безлар ва қандли диабет билан боғлиқлигини морфофункционал даражада таҳлил қилган [29].

Микроэлементлар тирик организм ҳаётида муҳим рол ўйнайди. Улар метаболик жараёнларда, хужайра структураси ва функцияларида иштирок этади. Микроэлементоз организмда муҳим из элементларнинг этишмовчилиги ёки ортиқчалиги билан характерланади ва ўпка морфологиясига бево-сита таъсир кўрсатади [1,2].

Микроэлементозлар икки асосий шаклга бўлинади: гипомикроэлементоз (темир, рух, мис, селен, ёд каби элементларнинг танқислиги) ва гипермикроэлементоз (кадмий, кўрғошин, симоб каби

токсик элементларнинг ортиқча миқдори). Ҳар иккала ҳолатда ҳам ўпка тўқималарида сезиларли морфологик ўзгаришлар кузатилади [1].

Темир етишмовчилиги фонида ўпка капиллярлари деворлари юпқалашиб, газ алмашинуви бузилади. Бу гипоксия ҳолатига олиб келади. Гипоксия эса алвеолаларнинг дисфункцияси ва сурункали яллиғланиш реакцияларининг ривожланишига сабаб бўлади [2].

Рух етишмовчилиги антиоксидант ферментлар фаоллигининг пасайишига олиб келади. Бу ўпкада оксидловчи стресс кучайишига, пневмоситларнинг дегенератсияси ва интерстициал фиброз ривожланишига сабаб бўлади [3].

Селен — хужайраларни оксидловчи стрессдан ҳимоя қилувчи ферментларнинг асосий таркибий қисми. Селен танқислиги алвеоляр тўқималарнинг заифлашиши, эпителиал хужайраларнинг апоптозга учраши ва тўқима янгиланишининг секинлашуви билан кечади [3].

Кадмий токсик металллар сирасига киради. Унинг ортиқчалиги алвеолаларо септаларнинг калинлашуви, интерстициал инфилтратсия ва ўпкада фиброз жараёнларининг ривожланиши билан намоён бўлади [4].

Кўрғошин ва симоб бронхиолалардаги силлиқ мушак хужайраларининг гиперплазиясини келтириб чиқаради. Бу бронхиоларнинг торайиши, вентиляция ва перфузия ўртасидаги номутаносибликка олиб келади [5].

Ҳайвонлар устида олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатдики, микроэлементлар дисбаланси фонида алвеолаларнинг эластиклиги камаяди, микроциркуляция бузилади ва хужайраларнинг фаготситар фаоллиги пасаяди. Бу эса ўпканинг инфекцияларга чидамлилигини сусайтиради [6,7].

Микроэлементознинг ўпка морфологиясига таъсирини ўрганишда лаборатория ҳайвонлари, айниқса каламушлар устида ўтказилган экспериментал тадқиқотлар муҳим ўрин тутди. Ушбу модел организмлар орқали ўпкада юзага келувчи гистологик ва иммунологик ўзгаришларни систематик равишда баҳолаш имкони яратилади. Адабиётларда ушбу борада бир қатор муҳим илмий ишлар ёритилган.

Ozkan G. et al. (2019) рух танқислигида ўпкада яллиғланиш жараёнларининг кучайиши, алвеолалардаги пневмоситларнинг ўлими ва газ алмашинуви бузилишини аниқлаган. Рух антиоксидловчи ферментлар (супероксид-дисмутаза) фаоллигини таъминлаб, хужайра шикастланишининг олдини олади [22].

El-Refaiy A.I., Eissa F.I. (2018) рух ва С витамини билан тўйинтирилган каламушларда кадмийга қарши ўпка тўқималарида ҳимоя механизмлари (янгилиниш, капилляр реактивлиги) яхшиланганини кўрсатди [10].

Bao S., et al. (2019) рух танқислиги фонида алвеолаларнинг эпителиал барер функцияси бузилиши ва ўпка шишининг кучайиши ҳақида илмий хулоса беради [5].

Maares M., Naase H. (2018) рух етишмовчилиги ўпкада эластик тўқималарнинг парчаланиши ва морфологик ўзгаришларни кучайтиришини тажрибада тасдиқлайди [20].

Иванов В.В. (2018) селен танқис каламушларда ўпка тўқималарида ядроли дегенератсия, пневмоситларнинг вакуолланиши ва коллагеннинг ортиқча синтези аниқланган. Селен глутатион пероксидаза ферменти орқали оксидловчи стрессга қарши курашади [2].

Kumar A., Prasad R. (2016) селен етишмовчилиги фонида липид пероксидланиши ошиб, антиоксидловчи ферментлар (ГПх, каталаза) фаоллиги пасайгани аниқланган [16].

El-Demerdash F.M., Yousef M.I., Radwan F.M. (2018) селен қўшимча қилинса, кадмий чақирган ўпка шикастланишлари камаяди. Бу селенинг детоксикатсион роли ва яллиғланишга қарши хусусиятини кўрсатади [9].

Mahmoud A.M., Abdelrahman R.S (2020) селен ва рухнинг биргаликда танқислиги ўпкада оғир интерстициал фиброз, коллаген тўпланиши ва алвеолалар торайишини чақирган [18].

Finch G.L., Collie D.D., Brown R.F., et al. (2021) темир танқислиги фонида аллергик яллиғланиш кучайиб, морфологик жиҳатдан алвеолаларда инфилтратсия ва шиш кўп кузатиладган. Бу темирнинг иммун ва оксидловчи мувозанатда тутган ўрнини тасдиқлайди .

Ozkan G. et al. (2021) темир етишмовчилиги билан яшаган ҳайвонларда пневмоситлар хужайраларининг ситоплазмасида дегенератив ўзгаришлар, алвеолаларда тўлиқ шиш, микроциркулятор бузилишлар аниқланган [22].

Naase H., Schomburg L. (2018) темир ва бошқа элементлар ўпка коллагенининг синтезини модуляция қилишда муҳим бўлганини кўрсатган [14].

Lee S.Y. et al. (2020) кадмийга дучор қилинган каламушларда алвеолаларнинг коллапси, интерстициал яллиғланиш ва фиброз аниқ кузатиладган. Кадмий пневмоситлар апоптозини кучайтиради ва ўпкани токсик шикастлайди [17].

Siu E.R., Mruk D.D., Porto C.S., Cheng C.Y. (2022) кадмий ва кўрғошин таъсирида металлотионеинлар етарлича фаоллашмаса, ўпка тўқимаси шикастланишига олиб келади. Морфологик жиҳатдан алвеолаларнинг шишиши, некроз ва фибринли эксудат кўзга ташланган [23].

Huang M., Choi S.J., Kim D.W., et al (2025) узоқ муддатли кадмий экспозитсиясида ўпкада фиброз ва яллиғланиш зоналари аниқланган, капиллярлар тўлиқ торайган, алвеолаларнинг шакли ўзгарган [15].

Nordberg G.F. et al. (2015) дан олинган тиббий шарҳда кадмий токсиклиги фониди гипоксия, капилляр тутилиши ва алвеолаларнинг некротик парчаланиши эътироф этилган [21].

Юқоридаги адабиётлар шуни кўрсатадики, микроэлементларнинг дисбаланси — исталган йўналишда, я'ни танқислик ёки ортиқча бўлиши — каламушларнинг ўпка тўқималарида мураккаб морфологик ва гистологик ўзгаришларга олиб келади. Бу ўзгаришлар оксидловчи стресс, яллиғланиш, иммун фаоллик ва хужайра регенератсияси механизмларига бевосита таъсир этади.

Одамларда ўтказилган клиник тадқиқотлар ўпка биопсияларида экссудатив ва пролифератив яллиғланиш, алвеола эпителияси дегенератсияси, перибронхиал инфилтратсиялар мавжудлигини кўрсатади. Ушбу ўзгаришлар микроэлементларнинг тўғридан-тўғри ва билвосита таъсири билан боғлиқ [8].

Сурункали микроэлемент дисбаланси ўпканинг бирламчи фиброзланишига олиб келиши мумкин. Айниқса, кадмий ва кўрғошин билан боғлиқ токсикозда бу ҳолат тез-тез учрайди. Шу сабабли, микроэлементлар мониторинги диагностика ва профилактика учун муҳимдир [9].

Ghaffari S. et al. (2020) – ўпка саратони билан оғриган беморларда рух миқдори назорат гуруҳига нисбатан анча паст бўлган. Рух танқислиги хужайра пролифератсияси ва апоптоз мувозанатини бузиши мумкин [12].

Al-Daghri N. et al. (2017) – Саудияда ўтказилган популяцион тадқиқотда селен етишмовчилиги бўлган инсонларда сурункали бронхит ва интерстициал ўпка фиброзининг юқори даражаси аниқланган [4].

Martínez-García M.A. et al. (2016) – сурункали ўпка касаллигида темир танқислиги бўлган беморлар нафас қисиши ва алвеоляр газ алмашинувида пасайишни бошдан кечирган. Темир ўпка эпителий регенератсияси ва оксиген ташилишида муҳим [19].

Camaschella C. (2019) – темир ортиқлиги (масалан, гемокроматоз фониди) интерстициал фиброз, хемосидероз ва оксидловчи зарарланишни келтириб чиқариши мумкин. Беморларнинг ўпкасида морфологик ўзгаришлар постмортем таҳлил қилинган [7].

Bernard A. et al. (2016) – саноат зоналарда яшовчи ишчиларда кадмий ва кўрғошин даражаси юқори бўлган. Ўпка биопсияларида алвеоляр деворларнинг фиброзуви ва интерстициал шиш аниқланган [6].

González-Estecha M. et al. (2018) – Мадридда ўтказилган тадқиқотда ҳаводаги оғир металллар концентратсияси баланд бўлган ҳудудларда яшовчи аҳолида ўпка морфологиясида фиброз ва эмфизема белгилари юқори бўлган [13].

Хулоса. Микроэлементоз ўпкада кенг кўламли морфологик ўзгаришларни чақиради. Бу ўзгаришлар организмнинг умумий ҳолатини ёмонлаштиради ва нафас тизими касалликлари ривожланишига олиб келади. Даволаш ва олдини олиш чораларида микроэлементларнинг оптимал балансини сақлаш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Горбань Е.М. Микроэлементы в патогенезе лёгочных заболеваний // Пульмонология. – 2020. – №3. – С. 15–20.
2. Иванов В.В. Морфология лёгких при дефиците селена // Архив патологии. 2018; 80(6): 45–50.
3. Радионова Т.А. Воздействие дефицита микроэлементов на лёгочную ткань у животных. // Ветеринария. – 2019. – №6. – С. 37–42.
4. Al-Daghri N.M., et al. BMC Pulmonary Medicine. 2017;17:74.
5. Bao S., et al., Zinc modulates the innate immune response in vivo to polymicrobial sepsis through regulation of NF-κB. Cell Physiology and Biochemistry, 2019; 52(3): 490–500. DOI: 10.33594/000000042
6. Bernard A., et al. Occup Environ Med. 2016;73(1):28–34.
7. Camaschella C. N Engl J Med. 2019;381(14):1331–1343.
8. Chien L.C. Effects of lead and mercury on respiratory health in exposed populations. *J Toxicol Environ Health*. 2022; 85(5): 239–246.
9. El-Demerdash F.M., Yousef M.I., Radwan F.M. Selenium supplementation alleviates cadmium-induced oxidative damage and histopathological alterations in the lung of rats. Toxicology Letters,

- 2018; 290: 42–49. DOI: 10.1016/j.toxlet.2018.03.012
- 10.El-Refaiy A.I., Eissa F.I. Ameliorative effect of combined zinc and vitamin C supplementation against cadmium-induced lung toxicity in adult male albino rats. *Anatomical Science International*, 2018; 93(1): 114–127. DOI: 10.1007/s12565-017-0400-9
 - 11.Finch G.L., Collie D.D., Brown R.F., et al. Iron deficiency augments the allergic inflammatory response in the murine lung. *Clinical & Experimental Allergy*, 2021; 51(2): 252–262. DOI: 10.1111/cea.13759
 - 12.Ghaffari S., et al. *J Trace Elem Med Biol*. 2020;62:126600.
 - 13.González-Estecha M., et al. *Environ Int*. 2018;120:394–403.
 - 14.Haase H., Schomburg L. Zinc and selenoproteins in lung inflammation. *Pulmonary Pharmacology & Therapeutics*, 2018; 52: 20–28. DOI: 10.1016/j.pupt.2018.09.003
 - 15.Huang M., Choi S.J., Kim D.W., et al. Protective effects of selenium against cadmium-induced oxidative stress and apoptosis in rat lungs. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 2020; 75: 103343. DOI: 10.1016/j.etap.2019.103343
 - 16.Kumar A., Prasad R. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in selenium-deficient mice: Protective role of selenium supplementation. *Free Radical Biology and Medicine*, 2016; 95: 190–198. DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.02.011
 - 17.Lee S.Y., et al. Pulmonary effects of trace metal imbalance: animal model review. *Environ Health Perspect*. 2020; 128(9): 97010.
 - 18.Mahmoud A.M., Abdelrahman R.S. Combined deficiency of selenium and zinc aggravates cadmium-induced pulmonary toxicity: Biochemical and histopathological evidence. *Experimental Lung Research*, 2020; 46(6–7): 167–177. DOI: 10.1080/01902148.2020.1795380
 - 19.Martínez-García M.A., et al. *Respiratory Medicine*. 2016;112:179–185.
 - 20.Maares M., Haase H. Zinc and immunity: An essential interrelation. *Pulmonary Pharmacology & Therapeutics*, 2018; 51: 1–9. DOI: 10.1016/j.pupt.2018.07.007
 - 21.Nordberg G.F. et al. (2015) Health effects of cadmium exposure – a review of the literature and a risk estimate. *Scandinavian Journal of Work, Environment & Health*, 41(1): 1–20. DOI: 10.5271/sjweh.964
 - 22.Ozkan G., et al. The role of trace elements in chronic lung diseases. *Biol Trace Elem Res*, 2019; 190(2): 361–370.
 - 23.Siu E.R., Mruk D.D., Porto C.S., Cheng C.Y. Cadmium-induced testicular injury and its critical mediators: An update. *Journal of Toxicological Sciences*, 2022; 47(1): 1–20. DOI: 10.2131/jts.47.1
 - 24.Qodirova D.M., Toirov F.A. O'pka biopsiyasi asosida mikroelement disbalansining gistologik bahosi. // *Biologik fanlar jurnali*, 2022. №2. – B. 25–29.
 - 25.Xudoyqulova S.M. Mikroelementlarning o'pka fibroziga ta'siri. // *Tibbiyotda innovatsiyalar jurnali*, 2023. №4. – B. 18–22.
 - 26.Zhang L. Cadmium exposure and pulmonary histopathological changes: an experimental study. *Toxicol Appl Pharmacol*. 2021; 425: 115589.
 - 27.Alberti K.G., et al. (2016) *J Trace Elem Med Biol*. 2016;36:1–15.
 - 28.Mistry H.D., et al. (2017) *Oxid Med Cell Longev*. 2017;2017:3903450.
 - 29.Zofková I., Nencikova P. (2019) *Physiol Res*. 2019;68(Suppl 2):S181–S190.

Иктибос учун: Абдуллоев Ф.У., Баймурадов Р.Р. Микроэлементознинг турли кўринишларида ўпка морфологик кўрсаткичларининг ўзгариши // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 62–65. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766686>